

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 25-5-2023

Número 15

Mayo 2023

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS

3

CURSOS DE INTERÉS

5

PREMIOS, BECAS Y TESIS

6

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

8

ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS

9

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

11

ARTÍCULO DEL MES

17

RECURSO DEL MES

19

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Francisco M. Luque Martínez (Formación Continuada)

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

El servicio de Medicina Nuclear organiza el 39º Congreso Nacional de Medicina Nuclear en Granada

Durante los días 10, 11 y 12 de mayo de 2023, la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular ha organizado su 39º Congreso Nacional en la ciudad de Granada, cuyo Presidente del Comité Organizador Local ha sido el Dr. Antonio Rodríguez, médico nuclear del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. El Congreso ha reunido a más de 500 congresistas y 100 miembros de la industria, que han presentados importantes novedades en el campo de la Teragnosis y del Diagnóstico precoz de la Enfermedad de Alzheimer.

Disponible nuevo recurso de investigación

La Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación ha puesto a disposición de los investigadores una sala de reuniones ubicada en la 5ª planta del Edificio de Consultas. Esta sala está dotada de un equipo informático y se puede utilizar para reuniones de investigación, realización de encuestas a pacientes, sesiones, etc...

La sala se puede reservar a través de la página Granada Salud en el enlace https://www.granadasalud.es/aplicaciones/sistema_reservas/ o solicitándolo a través del correo investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es

Renovación de la Comisión de Investigación del hospital

La Comisión de Investigación se encuentra en fase de renovación tras cumplir cuatro años desde su creación en 2019. Se han convocado 10 plazas, correspondiendo 3 al área médica, 3 al área quirúrgica, 2 a servicios transversales y 2 a enfermería. El plazo de solicitudes finalizó el pasado 15 de mayo y se han recibido 17 solicitudes.

Las resoluciones provisional y definitiva se publicarán en la web del hospital y en próximas newsletters.

Curso Big Data · Salud · IA. Acceso y oportunidades para la investigación y desarrollo tecnológico

El próximo 31 de mayo tendrá lugar esta jornada que tiene como objetivo la aplicación de tecnologías digitales disruptivas en el ámbito de la salud, mediante el uso de datos clínicos digitalizados e IA. Está organizado por la Fundación PTS Granada y se requiere inscripción previa.

Más información: <https://ptsgranada.com/big-data-salud-ia-acceso-y-oportunidades-para-la-investigacion-y-desarrollo-tecnologico/>

I Ciclo Formación Online Web of Science (15 de mayo - 02 de junio de 2023)

FECYT, junto a Clarivate, ha organizado unas jornadas de formación online, gratuitas y en español, de la base de datos de Web of Science, que se llevará a cabo entre el 15 de mayo y el 02 de junio de 2023.

Pueden encontrar la convocatoria completa de las jornadas de formación en el siguiente enlace: <https://www.recursoscientificos.fecyt.es/noticias/i-ciclo-formaci%C3%B3n-online-web-science-15-de-mayo-02-de-junio-de-2023>

La inscripción ya se encuentra abierta y será requisito indispensable para obtener el certificado FECYT, responder al 100% de las cuestiones planteadas por la formadora durante la sesión en directo. Se necesita **correo corporativo**.

Premios

Cirugía General

- Jesús Villar del Moral y cols. Ensayo clínico multicéntrico sobre la utilidad de la administración de Lugol pretiroidectomía. Premio al mejor póster. 10th Conference of European Society of Endocrine Surgeons

Dermatología

- Manuel Sánchez Díaz, Pablo Díaz Calvillo, Juan Ángel Rodríguez Pozo, Jesús Tercedor Sánchez, Alejandro Molina Leyva, Salvador Arias Santiago. Evaluación de la disfunción acumulada a lo largo de la vida y las decisiones vitales mayores en pacientes con psoriasis, un estudio transversal. Accésit al premio a la mejor comunicación de la reunión del Grupo de Trabajo de Epidemiología y Promoción de la Salud en Dermatología de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV).
- Premio Gómez Orbaneja al Mejor Póster del Congreso Nacional AEDV. Dr. Antonio Martínez López. Santiago de Compostela, mayo 2023
- Alberto Soto Moreno, Manuel Sánchez Diaz, José Muñoz Baeza, Clara Ureña Paniego, Salvador Arias Santiago. Índices hematológicos y velocidad onda de pulso como marcadores de riesgo cardiovascular e inflamación sistémica en alopecia areata. Segundo accésit al Premio "Mejor Póster de Tricología"

Medicina Nuclear

- Triviño-Ibáñez E.M., Rivas-Navas D.J., Fernández Fernández J., Villa Palacios J.L., Rodríguez-Fernández A. C10- Utilidad de la [18F]Fluorocolina PET/TC en el manejo y pronóstico del carcinoma hepatocelular. Premio a la mejor comunicación oral. XXIX Jornadas De La Sociedad Andaluza De Medicina Nuclear

Becas

Dermatología

- Ayuda para la realización de un Proyecto de Investigación Asociación Española de Dermatología y Venereología. Investiga concedido al trabajo Genes de Expresión Diferencial obtenidos por tape-stripping como biomarcadores de respuesta al tratamiento en pacientes con dermatitis atópica. Dra. Trinidad Montero Vílchez
- Beca “Juan de Azúa” de colaboración con la Unidad de Investigación de la Asociación Española de Dermatología y Venereología. Dr. Manuel Sánchez Díaz
- Beca de Investigación GPS 2023 del Grupo Español de Psoriasis. Dr. Antonio Martínez López

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Consejería de Salud y Consumo

CONVOCATORIA DE AYUDAS NEURO-RECA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN NEUROLOGÍA (resolución provisional)

- NEU-0008-2022. Valor diagnóstico de biomarcadores séricos de daño cerebral en epilepsia y crisis disociativas. IP: Violeta Sánchez Sánchez y José Pablo Martínez Barbero. H. Virgen de las Nieves GRANADA Financiado. 22.000 €. [Neurología y Radiodiagnóstico](#)

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Medicina Interna

- ACI-24-AD-DS2102. A phase 1b/2, multicenter, adaptive, double-blind, randomized, placebo-controlled study to assess the safety, tolerability, immunogenicity, and pharmacodynamic effects of ACI-24.060 in subjects with prodromal Alzheimer's disease and in adults with Down syndrome. Fase I. IP: Joaquín Escobar Sevilla.
- CKJX839D12302. Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en el que se evalúa el efecto de inclisiran en la prevención de acontecimientos cardiovasculares adversos mayores en pacientes de alto riesgo en prevención primaria (VICTORION-1 PREVENT). IP: Juan Diego Mediavilla García.

Neumología

- TRICORDA. Aumento en la dosis del corticoide inhalado vs triple terapia en pacientes con asma T2-alta que no alcanzan el control con dosis medias de combinación corticoide inhalado/beta-agonistas de larga duración: estudio en vida real. Estudio TRICORDA (Triple vs Inhalados CORTicoides a Dosis Altas). IP: Concepción Morales García

Oncología Médica

- C4891001. Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, multicéntrico de ARV-471 (PF-07850327) frente a Fulvestrant en participantes con cáncer de mama avanzado con receptores estrogénicos, sin mutación del gen HER2 cuya enfermedad haya progresado después de un tratamiento endocrino previo para la enfermedad avanzada (VERITAC-2). Fase III. IP: Verónica Conde Herrero

Estudios observacionales

Cardiología

- Objetivo 2024. Prevalencia en España de mal control de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular 'no valvular' tratados con antagonistas de la Vitamina K. IP: Laura Pertejo Manzano

Estudios observacionales

Dermatología

- GB806650142. A 24-Month Prospective Observational Cohort Study Evaluating Oral Systemic Therapies in the Management of Adult Patients with Atopic Dermatitis in REAL-World Practice (AD-REAL). IP: Trinidad Montero Vílchez

Hematología

- GammaGA. Estudio de la prevalencia de la Enfermedad déficit de esfingomielinasa ácida (ASMD) y Enfermedad de Gaucher en pacientes con Gammapatías Monoclonales y/o Mieloma Múltiple. IP: Antonio Jesús Cruz Díaz.

Medicina Interna

- BeliLES-GEAS. Cohorte Observacional Retro Y Prospectiva De Pacientes Con Lupus Eritematoso Sistemico Tratados Con Belimumab (BeliLES-GEAS). IP: Isabel Sánchez Berna.

Neurología

- IM047-066. Observational, multicenter study to describe the persistence in relapsing remitting multiple sclerosis naive patients with low-moderate activity treated with Ozanimod (Zeposia[®]) in clinical practice in Spain (AppreZiate Study). IP: Ana Romero Villarubia

Salud Mental

- ROV-RISP-2021-01. Risperidone ISM[®] effectiveness in Schizophrenia patients hospitalised due to a relapse: a prospective non-interventional evaluation (RESHAPE study). IP: Manuel López Pérez

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Lopez-Espada C, Linares-Palomino J. Mixed reality: a promising technology for Therapeutic Patient Education. <i>Vasa</i> . mayo de 2023;52(3):139-40.	ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR	2,336	Q4
Bermúdez-Jiménez FJ, Carriel V, Santos-Mateo JJ, Fernández A, García-Hernández S, Ramos KA, [Álvarez M, Tercedor L, Jiménez-Jáimez J], et al. ROD2 domain filamin C missense mutations exhibit a distinctive cardiac phenotype with restrictive/hypertrophic cardiomyopathy and saw-tooth myocardium. <i>Rev Esp Cardiol (Engl Ed)</i> . mayo de 2023;76(5):301-11.	CARDIOLOGÍA	7,05	Q1
Moreno-Manuel AI, Gutiérrez LK, Vera-Pedrosa ML, Cruz FM, Bermúdez-Jiménez FJ, Martínez-Carrascoso I, et al. Molecular stratification of arrhythmogenic mechanisms in the Andersen Tawil syndrome. <i>Cardiovasc Res</i> . 2 de mayo de 2023;119(4):919-32.	CARDIOLOGÍA	13,081	Q1
Rubini-Costa R, Sola-García E, Alcalá-López JE. Coronary-pulmonary fistula with focal aneurysm of the diagonal artery. <i>Rev Esp Cardiol (Engl Ed)</i> . mayo de 2023;76(5):389.	CARDIOLOGÍA	7,05	Q1
Key NS, Khorana AA, Kuderer NM, Bohlke K, Lee AYY, Arcelus JI, et al. Venous Thromboembolism Prophylaxis and Treatment in Patients With Cancer: ASCO Guideline Update. <i>J Clin Oncol</i> . 19 de abril de 2023;JCO2300294.	CIRUGÍA GENERAL	50,717	Q1 // Primer Decil
Mogollón-González M, Conde-Muiño R, Rodríguez-Fernández A, Navarro-Pelayo M, Domínguez-Bastante M, Palma P. Impact of routine preoperative (18) FDG PET/CT on the surgical management of primary colorectal cancer. <i>J Surg Oncol</i> . 24 de abril de 2023;	CIRUGÍA GENERAL / MEDICINA NUCLEAR	2,885	Q2
Munera-Campos M, Chicharro P, Gonzalez Quesada A, Florez Menendez A, de la Cueva Dovaio P, Gimenez Arnau AM, [Montero T], et al. [[Translated article]] BIOBADATOP Spanish Atopic Dermatitis Registry: Description and Early Findings. <i>Actas Dermosifiliogr</i> . 10 de mayo de 2023;S0001-7310(23)00349-6.	DERMATOLOGÍA	0	0
Navarro-Bielsa A, Gracia-Cazaña T, Almagro M, Fuente-Meira SD la, Florez Á, Yélamos O, [Arias-Santiago S, Montero-Vilchez T], et al. A multicenter case-control study comparing sun exposure habits and use of photoprotection measures in patients diagnosed with different types of skin cancer. <i>Photodermatol Photoimmunol Photomed</i> . 2 de mayo de 2023;	DERMATOLOGÍA	3,254	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Pulido-Pérez A, Descalzo-Gallego MA, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A , Gilaberte Y, Fernández-Crehuet P, et al. Nonvenereal Infections in Spanish Dermatology Clinics: Results of the DIADERM Study. Actas Dermosifiliogr. 10 de mayo de 2023;S0001-7310(23)00351-4.	DERMATOLOGÍA	0	0
Ureña Paniego C, Soto-Moreno A, Haselgruber S, Tercedor Sánchez J . Surgical Treatment of Chronic Lip Fissure With Z-Plasty Repair. Actas Dermosifiliogr. 25 de abril de 2023;S0001-7310(23)00322-8.	DERMATOLOGÍA	0	0
Montero-Vilchez T, Navarro-Pelayo I, Sanchez-Díaz M, Ortega-Acosta MJ, Arias-Santiago S, Tercedor-Sanchez J . Blueberry muffin baby secondary to ganglioneuroblastoma. Pediatr Dermatol. junio de 2023;40(3):537-9.	DERMATOLOGÍA / CARDIOLOGÍA / PEDIATRÍA	1,997	Q3
Casanova MJ, Nantes Ó, Varela P, Vela-González M, Rivero M, Sierra-Gabarda O, [Martín-Rodríguez MdM] , et al. Real-world outcomes of switching from adalimumab originator to adalimumab biosimilar in patients with inflammatory bowel disease: The ADA-SWITCH study. Aliment Pharmacol Ther. 23 de abril de 2023;	DIGESTIVO	9,524	Q1 // Primer Decil
Rodríguez Sánchez J, Alvarez-Gonzalez MA, Pellisé M, Coto-Ugarte D, Uchima H, Aranda-Hernández J, [Redondo-Cerezo E] , et al. Underwater versus conventional EMR of large nonpedunculated colorectal lesions: a multicenter randomized controlled trial. Gastrointest Endosc. mayo de 2023;97(5):941-951.e2.	DIGESTIVO	10,396	Q1 // Primer Decil
Ruiz-Malagón AJ, Hidalgo-García L, Rodríguez-Sojo MJ, Molina-Tijeras JA, García F, Diez-Echave P, [Redondo-Cerezo E] , et al. Tigecycline reduces tumorigenesis in colorectal cancer via inhibition of cell proliferation and modulation of immune response. Biomed Pharmacother. 27 de abril de 2023;163:114760.	DIGESTIVO	7,419	Q1 // Primer Decil
Madrid-Paredes A, Leyva-Martínez S, Ávila-Rubio V, Molina-Soria JB, Sorribes-Carrera P, Yeste-Doblas C, [Luna-López VE] , et al. Impact of nutritional and educational support on home enteral nutrition. J Health Popul Nutr. 22 de mayo de 2023;42(1):45.	ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN	2,966	Q3
Moya Megías R, Fernández Roldán C, Constán Rodríguez J, Javier Martínez MR . Tuberculosis on joint prosthesis as a form of presentation of miliary tuberculosis. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 26 de abril de 2023;S2529-993X(23)00118-1.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS / MEDICINA INTERNA	1,994	Q4

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Puerta-Alcalde P, Monzó-Gallo P, Aguilar-Guisado M, Ramos JC, Laporte-Amargós J, Machado M, [Badiola J, Gonzalez P] , et al. Breakthrough invasive fungal infection among patients with hematologic malignancies: a national, prospective, and multicentre study. J Infect. 16 de mayo de 2023;S0163-4453(23)00263-3.	HEMATOLOGÍA	38,637	Q1 // Primer Decil
Puertas B, González-Calle V, Sureda A, Moreno MJ, Oriol A, González E, et al. Randomized phase II study of weekly carfilzomib 70 mg/m ² and dexamethasone with or without cyclophosphamide in relapsed and/or refractory multiple myeloma patients. Haematologica. 27 de abril de 2023;	HEMATOLOGÍA	11,047	Q1 // Primer Decil
Cabrera-Serrano AJ, Sánchez-Maldonado JM, Ter Horst R, Macaуда A, García-Martín P, Benavente Y, [López-Nevot MÁ] , et al. Do GWAS-Identified Risk Variants for Chronic Lymphocytic Leukemia Influence Overall Patient Survival and Disease Progression? Int J Mol Sci. 28 de abril de 2023;24(9).	LABORATORIO CLÍNICO	6,208	Q1
Calero-Medina L, Jimenez-Casquet MJ, Heras-Gonzalez L , Conde-Pipo J, Lopez-Moro A, Olea-Serrano F, et al. Dietary exposure to endocrine disruptors in gut microbiota: A systematic review. Sci Total Environ. 9 de mayo de 2023;886:163991.	MEDICINA INTENSIVA	10,753	Q1 // Primer Decil
Hueso-Montoro C, Moya-Muñoz N , Martín-Cebrián J, Huertas-Fernández R, Sánchez-Crisol I, García-Fernández FP, et al. Efficacy of gel containing organic extra virgin olive oil for peristomal skin hygiene: A pilot randomised controlled trial. J Tissue Viability. mayo de 2023;32(2):188-93.	MEDICINA INTENSIVA	3,374	Q1
Arnés-García D, Tornero-Divieso ML, Rosales-Castillo A. [Atypical initial manifestation of primary hyperaldosteronism]. Hipertens Riesgo Vasc. 9 de mayo de 2023;S1889-1837(23)00020-X.	MEDICINA INTERNA	0	0
Ortiz A, Alcázar Arroyo R, Casado Escribano PP, Fernández-Fernández B, Martínez Debén F, Mediavilla JD, et al. Optimization of potassium management in patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes on finerenone. Expert Rev Clin Pharmacol. 16 de mayo de 2023;	MEDICINA INTERNA	4,108	Q2
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Peragón Ortega A. Heparin-induced bullous hemorrhagic dermatosis. Med Clin (Barc). 28 de abril de 2023;S0025-7753(23)00185-9.	MEDICINA INTERNA	3,2	Q2
Gutiérrez Cardo AL, Vallejo Casas JA, García Garzón JR, Tirado Hospital JL, Medina López R, Freire Macías JM, [Rodríguez	MEDICINA NUCLEAR	0,894	Q4

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Fernández A], et al. (18)F-DCFPyL PET/CT guidelines. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed). junio de 2023;42(3):203-8.			
Olvera-Rojas M, Plaza-Florido A, Solis-Urra P , Rodriguez-Ayllon M, Toval A, Esteban-Cornejo I, et al. Association of muscular strength and targeted proteomics involved in brain health in children with overweight/obesity. Scand J Med Sci Sports. 15 de mayo de 2023;	MEDICINA NUCLEAR	4.645	Q1
Arias-Moliz MT, Ordinola-Zapata R, Staley C, Pérez-Carrasco V , García-Salcedo JA, Uroz-Torres D, et al. Exploring the Root Canal Microbiome in Previously Treated Teeth: A Comparative Study of Diversity and Metabolic Pathways Across Two Geographical Locations. Int Endod J. 20 de mayo de 2023;	MICROBIOLOGÍA	5,165	Q1 // Primer Decil
Cobo F, Pérez-Carrasco V, Rodríguez-Granger J, Sampedro-Martínez A, García-Salcedo JA, Navarro-Marí JM. Differences between bloodstream infections involving gram-positive and gram-negative anaerobes. Anaerobe. 19 de abril de 2023;81:102734.	MICROBIOLOGÍA	2,837	Q3
Mendoza-Rodríguez R, Hernández-Chico I, Expósito-Ruiz M, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J, Rosales-Castillo A. [Antibiotic resistance changes in episodes of symptomatic bacteriospermia: development in a health area of southeast Spain]. Rev Esp Quimioter. junio de 2023;36(3):275-81.	MICROBIOLOGÍA	2,515	Q3
Calle Rubio M, López-Campos JL, Miravittles M, Soler Cataluña JJ, Alcázar Navarrete B , Fuentes Ferrer ME, et al. Variations in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Outpatient Care in Respiratory Clinics: Results From the 2021 EPOCONSUL Audit. Arch Bronconeumol. mayo de 2023;59(5):295-304.	NEUMOLOGÍA	6,333	Q1
Ortega Suero G, Abenza Abildúa MJ, Serrano Munuera C, Rouco Axpe I, Arpa Gutiérrez FJ, Adarmes Gómez AD, [Carvajal Hernández A] , et al. Epidemiology of ataxia and hereditary spastic paraplegia in Spain: A cross-sectional study. Neurologia (Engl Ed). 28 de abril de 2023;S2173-5808(23)00023-8.	NEUROLOGÍA	5,486	Q1
Gómez DC, De Paco Matallana C, Rolle V, Valiño N, Revello R, Adiego B, [Carrillo MP] , et al. Performance of first-trimester combined screening of preterm pre-eclampsia: results from cohort of 10 110 pregnancies in Spain. Ultrasound Obstet Gynecol. 26 de abril de 2023;	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	8,678	Q1 // Primer Decil
Molina NM, Jurado-Fasoli L, Sola-Leyva A, Sevilla-Lorente R, Canha-Gouveia A, Ruiz-Durán S , et al. Endometrial whole metabolome	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	6,055	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
profile at the receptive phase: influence of Mediterranean Diet and infertility. <i>Front Endocrinol (Lausanne)</i> . 2023;14:1120988.			
Mozas-Moreno J , Sánchez-Fernández M, González-Mesa E, Olmedo-Requena R, Amezcua-Prieto C, Jiménez-Moleón JJ. Perinatal and Maternal Outcomes According to the Accurate Term Antepartum Ultrasound Estimation of Extreme Fetal Weights. <i>J Clin Med</i> . 20 de abril de 2023;12(8).	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	4,964	Q2
Chico MA, Mesas C, Doello K , Quiñonero F , Perazzoli G, Ortiz R, [Melguizo C], et al. Cancer Stem Cells in Sarcomas: In Vitro Isolation and Role as Prognostic Markers: A Systematic Review. <i>Cancers (Basel)</i> . 25 de abril de 2023;15(9).	ONCOLOGÍA MÉDICA	6,575	Q1
Sánchez-Cánovas M, Jimenez-Fonseca P, Fernández Garay D, Cejuela Solís M, Casado Elía D, Coma Salvans E, [García Escobar I] , et al. Prediction of serious complications in patients with pulmonary thromboembolism and solid cancer: Validation of the EPIPHANY Index in a prospective cohort of patients from the PERSEO study. <i>PLoS One</i> . 2023;18(5):e0266305.	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,752	Q2
Hansen ML, Pellicer A, Hyttel-Sørensen S, Ergenekon E, Szczapa T, Hagmann C, et al. Cerebral Oximetry Monitoring in Extremely Preterm Infants. <i>N Engl J Med</i> . 20 de abril de 2023;388(16):1501-11.	PEDIATRÍA	176,079	Q1 // Primer Decil
Ochoa-Brezmes J , Ruiz-Hernández A, Blanco-Ocampo D, García-Lara GM, Garach-Gómez A. Mobile phone use, sleep disorders and obesity in a social exclusion zone. <i>An Pediatr (Engl Ed)</i> . mayo de 2023;98(5):344-52.	PEDIATRÍA	2,377	Q3
Redruello-Guerrero P, Rivera-Izquierdo M, Jiménez-Gutiérrez C, Láinez-Ramos-Bossini AJ , Yela R, López-Marín I. Improvement of intermediate vision with new monofocal intraocular lenses: A systematic review and meta-analysis. <i>Eur J Ophthalmol</i> . mayo de 2023;33(3):1308-19.	RADIODIAGNÓSTICO	1,922	Q4
Millán Vázquez M, Lamas Pérez R, Viguera Romero FJ, Jurado Cobo C, Jiménez Parra M, Gómez Camello A, [Frías Rodríguez JF] , et al. Analysis of headache management in Andalusia. <i>Neurologia (Engl Ed)</i> . 28 de abril de 2023;S2173-5808(23)00032-9.	URGENCIAS	5,486	Q1
Álvarez Ossorio JL, Rodrigo Aliaga M, Rodríguez Antolin A, Unda Urzaiz M, Calleja MÁ, de la Cruz Ruiz M, [Cozar Olmo JM] , et al.	UROLOGÍA	0,887	Q4

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Hormone sensitive protocol for metastatic prostate cancer, an update. Actas Urol Esp (Engl Ed). mayo de 2023;47(4):244-9.			

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** (siempre actualizado):

<https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20230523-291.html>

Total factor impacto HVUN Newsletter 15: 442,651

Primer Cuartil (Q1): 21

Segundo Cuartil (Q2): 6

Primer Decil: 10

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2023/03/19"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

de-los-Palotes, Perico ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del ibs.GRANADA: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma ibs.GRANADA ≤ 60%)

Heloá da Conceição Nunes, Rita Miranda Coessens Guimarães, Luciana Dadalto. **Desafíos bioéticos del uso de la inteligencia artificial en los hospitales.** Revista bioética, 2022(30): 82-93. <http://dx.doi.org/10.1590/1983-80422022301509PT>

Los dispositivos médicos, la ingeniería genética y la telemedicina son algunos ejemplos de las nuevas tecnologías empleadas en el ámbito de la medicina, que se están mejorando gracias a sistemas dotados de inteligencia artificial (IA). Estamos entrando en la era de Salud 4,0, en la que se analizan gran cantidad de datos de salud, y se analizan a través de algoritmos definidos por expertos en la materia, los cuales proponen soluciones a problemas médicos.

Estas aplicaciones se están utilizando en situaciones como el pronóstico de la calidad de vida de los pacientes con cáncer, ayuda en la toma de decisiones sobre el tratamiento clínico más adecuado o el uso de reconocimiento facial para detectar fiebre en personas. Ya hay estudios que dicen que el modelo de IA basado en el aprendizaje profundo es superior al de las herramientas de triaje. Pero se teme que este tipo de sistemas de IA sea presentado a la sociedad como superior a la experiencia médica, lo que podría suponer que se implemente prematuramente en los sistemas de salud y hacer que su desarrollo se produzca sin una rigurosa base de evidencias. Para evitar que esto suceda se debe hacer una investigación basada en la ética, rigurosidad y la transparencia.

Como desafíos del uso de la inteligencia artificial en un entorno hospitalario, es necesario invertir en capacitación de profesionales de la salud para operar correctamente los sistemas de IA disponibles, asegurando el enfoque bioético. Deben aplicarse los principios éticos en todas las etapas del desarrollo de la IA, desde la responsabilidad de los programadores (no maleficiencia), la protección y autorización del uso de datos de pacientes a la hora de analizar el uso de la IA, especialmente en un entorno hospitalario.

Respecto al papel de los comités de bioética (ética asistencial y ética de la investigación), es fundamental la participación de estos comités en la asistencia a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones apoyadas en la IA, frente a las decisiones corporativas o de autoridades hospitalarias. al abordar un modelo de toma de decisiones con enfoque computacional, la última palabra la tendrá siempre el profesional capacitado, que no tendrá que renunciar al ejercicio de su conciencia ética.

Respecto Papel del Estado en la era de la inteligencia artificial, la regulación de la IA es primordial, para ello la referencia es la Recomendación sobre la ética de la Inteligencia Artificial, publicada a finales del 2021 por la Organización de las Naciones Unidas.

Es necesario que la Inteligencia Artificial esté regularada de manera efectiva, para que la tecnología esté al servicio de la humanidad y no lo contrario.

Comentario: Francisco M. Luque Martínez. Responsable de Formación Continuada y Vocal del Comité Ético Provincial de Granada

MeSH on Demand - National Library of Medicine

Herramienta que analiza el texto y lo compara con los datos de PubMed para identificar y generar MeSH (Medical Subject Headings) relevantes para tu estudio o trabajo de investigación.

¿Qué tenemos que hacer?

Simplemente copiamos y pegamos el texto de un protocolo de revisión sistemática, una propuesta de investigación, un resumen o términos relacionados con su trabajo de investigación en la herramienta MeSH on Demand. Esta nos sugiere encabezados de materia MeSH y nos enumera 10 artículos similares basados en el texto ingresado.

The screenshot shows the MeSH on Demand web interface. At the top, there is a blue header with the NIH logo and the text "U.S. National Library of Medicine". Below the header, there is a navigation menu with links: Search, Tree View, MeSH on Demand, MeSH 2020, MeSH Suggestions, About MeSH Browser, and Contact Us. The main content area features the MeSH on Demand logo and a brief description: "MeSH on Demand identifies MeSH® terms in your submitted text (abstract or manuscript). MeSH on Demand also lists PubMed similar articles relevant to your submitted text." Below this, there are four buttons: Search, Reset, Help/FAQ, and Features. A large text input field is provided with the placeholder text "Enter text to be processed here - then click Search". A blue checkmark icon is visible in the bottom right corner of the input field.

Utilice MeSH on Demand para encontrar términos MeSH relevantes, ingresando en el cuadro de búsqueda hasta 10.000 caracteres. Uno de los puntos fuertes de MeSH on Demand es su facilidad de uso sin ningún conocimiento previo del vocabulario MeSH y sin descargas.

Acceso: <https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand>